

CONSULTA DE ENFERMAGEM PARA PESSOA IDOSA: APLICAÇÃO DA TEORIA DE WANDA HORTA.

Gabrielle Alencar da Silva¹

Jady Mariano Magalhães²

Ana Valdeglace Silva Borges³

Francisca Andrea Marques de Albuquerque⁴

RESUMO: A crescente população idosa no Brasil, que chegou a 15,8% no Censo de 2022 do IBGE, exige um enfoque renovado à saúde dessa faixa etária. A complexidade dos agravos à saúde das idosas, que frequentemente incluem doenças crônicas e as necessidades de um atendimento multidimensional. Este estudo visa aprimorar a Consulta de Enfermagem, integrando a Teoria das Necessidades Básicas, de Wanda Horta, proporcionando um cuidado mais completo e sensível às particularidades da pessoa idosa. Realizou-se um relato de caso descritivo-qualitativo em um Instituto Voluntário para Pessoas Idosas como instrumento de avaliação dos atendidos. A paciente R.M.M.C. ilustra a relevância, abordando suas dimensões psicobiológica, psicossocial e psicoespiritual. A assistência deve considerar a importância do suporte emocional e espiritual. Assim, a assistência enfatiza a importância do suporte emocional e espiritual do bem-estar. A aplicação da TNHB, na prática de enfermagem, contribui para uma atenção integral à saúde da pessoa idosa, promovendo a autonomia, reforçando o papel fundamental da enfermagem no cuidado geriátrico.

Palavras-chave: Pessoa Idosa; Consulta de Enfermagem; Teoria de Wanda Horta.

¹ Graduanda do Curso de Enfermagem, 4ª Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação Científica; Membro Discente do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva. E-mail: salencargabrielle@gmail.com.

² Graduanda do Curso de Enfermagem, 2º Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação Científica; Membro Discente do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva. E-mail: jadymarianomagal@gmail.com

³ Graduanda do Curso de Enfermagem, 5º Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação; Membro Discente do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva. E-mail: valdeglacee@gmail.com

⁴ Mestre em Ensino na Saúde; Especialista em Saúde da Família, Estomatoterapia e Enfermagem do Trabalho; Coordenadora do Curso de Enfermagem Unigrande; Coordenadora do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva; Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva.

1. INTRODUÇÃO

A procura pela atenção integral em relação à saúde da pessoa idosa é uma preocupação crescente, especialmente diante do aumento que alcançou 57,4% essa parcela da população, segundo o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), correspondendo a 15,8% da população brasileira atual. Assim, relacionado a esse crescimento, há agravos na saúde em diversos aspectos — físico, psicológico e neurológico — demandando uma maior disponibilidade de profissionais de saúde (Lira *et al.*, 2022; IBGE, 2022).

Grande parte dos problemas de saúde que afeta essa faixa etária são associados a condições crônicas, principalmente doenças não transmissíveis. Dessa forma, por essa necessidade de acompanhamento contínuo devido a riscos de agravos na saúde, a equipe de enfermagem necessita de um cuidado multidimensional com cuidados especializados e sensibilidade ao contexto dessas pessoas. Assim, torna-se crucial a adição de abordagens de cuidado que considerem a totalidade humana (Lira *et al.*, 2022; Schmidt *et al.*, 2019).

Nesse contexto, a Teoria das Necessidades Humanas Básicas (TNHB), desenvolvida por Wanda Horta, a partir da Teoria de Maslow, em 1979, no ato da publicação de seu livro “Processo de Enfermagem”, defende a necessidade biopsicossocial do ser humano e o enxerga como integral, em busca da harmonia. A TNHB possui três dimensões principais: psicobiológica, psicossocial e psicoespiritual. Tal perspectiva é relevante para olhar a população idosa, afetada por múltiplas comorbidades e desafios de saúde (Santos *et al.*, 2022; Barros *et al.*, 2022).

A integração da TNBH ao atendimento da pessoa idosa possibilita um cuidado holístico, levando o enfermeiro a compreender as experiências de vida, sentimentos e contexto social para uma assistência sensível às particularidades dos pacientes. Desdobrando-se sobre a compreensão de vida, o enfermeiro entende que esses atos necessitam ser construídos desde a graduação com ensino e prática (Pereira *et al.*, 2022; Silva, 2023).

Segundo Crivelaro (2020), desde o início de sua base curricular, a enfermagem caracteriza-se como uma prática social cooperativa de atividades assistenciais, administrativas, educativas, de pesquisa e de integração além do conhecimento específico,

integrativamente interpessoal e interprofissional, com sua própria interpretação no ato de cuidar, cujo significado é a essência da Enfermagem.

Alinhado com o legado de Wanda Horta, a Resolução 736/24 do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) estabelece a implementação do Processo de Enfermagem (PE) em todos os contextos de cuidado do enfermeiro. A contribuição de Horta para a formalização do Processo de Enfermagem foi fundamental, já que estruturou a assistência em etapas interdependentes: avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução (Santos *et al.*, 2022; Barros *et al.*, 2022).

A Consulta de Enfermagem, como uma conquista do Sistema Único de Saúde (SUS), é um método de trabalho que permite ao enfermeiro exercer a própria investigação com base científica, estabelecendo diagnóstico, prescrevendo cuidados e orientações aos pacientes, para apoiar o tratamento e promover o cuidado do indivíduo. Horta surgiu como um dos pilares para o empoderamento da Enfermagem, onde arquiteta a CE com base em uma assistência de investigação científica (Silva, 2023; Silva *et al.*, 2020).

Para a aplicabilidade da Consulta de Enfermagem e o exercício do Processo de Enfermagem (PE) como investigação, são necessários conhecimentos teóricos que abarquem ciências biológicas, comportamentais e humanas, essenciais para a tomada de decisões na área da Enfermagem. Contudo, há uma discrepância entre a teoria e a prática, onde muitos graduandos enfrentam dificuldades em concluir o raciocínio clínico, necessário para a aplicar o PE durante as Consultas de Enfermagem (Barros *et al.*, 2022; Crivalero *et al.*, 2020; Pereira *et al.*, 2022).

Diante dessa fragmentação entre o saber-fazer, o Grupo de Extensão em Saúde Coletiva (GRUESC), a partir de maio de 2024, passou a realizar atendimentos em um Instituto Voluntário para Pessoas Idosas (IVPI), no qual ampara pessoas idosas com faixa etária de 50 anos até os 95 anos e em vulnerabilidade socioeconômica na cidade de Fortaleza–CE, sob supervisão da Enfermeira Coordenadora Me. Andrea Marques.

No ato destes atendimentos, utilizou-se o instrumento de avaliação e acompanhamento para registro das CE. Este instrumento é a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa (CSPI), preenchida com a colaboração das pacientes, como forma de promoção, intervenção e diagnóstico na saúde integral dessas pessoas. Dessa forma, esse instrumento configura-se como uma ferramenta para o manejo das demandas de saúde da pessoa idosa,

a fim de que o diagnóstico do PE seja aplicado de maneira precoce e previna agravos de saúde (Quadros *et al.*, 2024; Schmidt *et al.*, 2019).

Trata-se de um relato de caso com abordagem descritiva-qualitativa, realizado em um Instituto Voluntário para Pessoas Idosas (IVPI) em 22 de maio de 2024 na cidade de Fortaleza–CE. O atendimento foi realizado em cerca de doze pessoas idosas presente no dia citado, sendo consultada por duplas de dez discentes sob supervisão da Enfermeira Coordenadora do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva e com auxílio da Caderneta da Saúde da Pessoa Idosa (CSPI), preenchida e entregue à Coordenadora para avaliação e diagnóstico em Enfermagem.

Durante a composição deste relato, a CSPI escolhida passou por uma análise em planilha para recolher todos os dados preenchidos no dia da Consulta de Enfermagem. Ocorreram quatro reuniões, onde foi debatido sobre as comorbidades e polifarmácia da paciente, além de tirar dúvidas. Assim, como forma de apoio a esta literatura, foram selecionados cerca de 13 estudos, onde o idioma utilizado para pesquisa foi “português” e de recorte temporal de 2019-2024.

Nesse ínterim, o Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva (GRUPESC), derivado do GRUESC, formado pelas três bolsistas do Programa de Iniciação Científica (PROGIC), elegeu uma CSPI para a composição deste relato de caso à luz da Teoria das Necessidades Básicas Humanas de Wanda Horta para contemplar a totalidade do cenário que essa pessoa idosa está inserida. O objetivo deste estudo é contribuir para o aprimoramento da Consulta de Enfermagem, incentivando a dinâmica enfermeiro-paciente desde a graduação, para trazer um olhar mais aprofundado para aquilo descrito na CPSI, englobando a totalidade do paciente.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Este estudo permitirá uma análise aprofundada das experiências e necessidades individuais da paciente idosa, contribuindo para o amparo geriátrico e reforçando a importância da abordagem holística de enfermagem sob a ótica da Teoria das Necessidades Humanas Básicas (TNHB).

Para os atendimentos que ocorreram às segundas-feiras, no período da tarde, com o objetivo inicial de anamnese, exame físico e verificação dos sinais vitais, foi pedido que as

pacientes trouxessem receitas prescritas por profissionais de saúde e exames já realizados para uma minuciosa investigação.

A colaboração das idosas demonstrou-se positiva nas três consultas que ocorreram. Os resultados foram um total de 16 CSPI preenchidas pelas discentes. Apenas uma caderneta foi escolhida para compor este estudo e feito debate entre as três bolsistas do GRUPESC, que selecionaram a Teoria das Necessidades Básicas Humanas de Wanda Horta, visando aplicar ao trazer as informações preenchidas na caderneta do dia 22 de maio de 2024.

A Caderneta pertence à paciente R.M.M.C, de 83 anos no ato do preenchimento da CSPI, residente da cidade de Fortaleza–CE, que permitiu o uso de suas informações para estudos e pesquisa, com o intuito de avançar as pesquisas de Enfermagem e, portanto, auxiliar na promoção da saúde e bemestar da população idosa.

A observação do caso de R.M.M.C, idosa de 83 anos com múltiplas comorbidades, apresenta a relevância da abordagem holística na atenção integral geriátrica por parte da saúde coletiva, conforme preconiza a Teoria das Necessidades Humanas Básicas (TNBH) de Wanda Horta. Horta, em sua teoria, proporciona um arcabouço teórico que permite a análise dessa paciente em três aspectos: psicobiológico, psicossocial e psicoespiritual.

Segundo a evolução da caderneta, o aspecto psicossocial de R.M.M.C é marcado por um suporte familiar, crucial para seu bem-estar, ao considerar as suas dificuldades de acesso a serviços de lazer e de saúde. A sua participação no Instituto Voluntário para Pessoas Idosas (IVPI) e o envolvimento em sua religião destacam uma rede de apoio essencial para seu bem-estar. Contudo, a ausência de atividades de lazer e a falta de envolvimento com voluntariado podem limitar seu engajamento social, à vista de sua faixa etária que requer atenção tridimensional. No caso de sua dificuldade auditiva, isso pode ser uma das facetas para uma falta de envolvimento social, algo que requer atenção e incentivo. A presença de um parente próximo como suporte para acompanhá-la em consultas e exames é uma estratégia positiva, mas crucial o incentivo à paciente para assumir um papel ativo em seu próprio cuidado, promovendo sua autonomia e autoestima.

Segundo Fhon (2022), há uma associação entre a fragilidade e a diminuição da independência funcional do idoso, onde a realização de atividades físicas ou interações sociais podem ser altamente prejudicadas se não houver incentivo por parte da equipe de saúde e do suporte social dos pacientes para buscar autonomia, mesmo quando inseridos em

uma faixa etária mais complexa. Na perspectiva de Lima (2022), há imprecisões no incentivo à autonomia da pessoa idosa, contudo, incluir práticas independentes aos pacientes é de suma importância para a eficácia de tratamentos e melhoria de vida.

Referente ao aspecto psicobiológico, R.M.M.C apresenta condições crônicas significativas: Diabetes Mellitus tipo 2 (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), demandando um acompanhamento rigoroso e contínuo, tanto da parte da equipe de saúde, especialmente a equipe de enfermagem na atenção básica, como da parte de suporte social. O uso de polifarmácia, com medicamentos como *Enalapril* e *Glibenclamida*, revela a necessidade de cuidado maior perante o uso da paciente e garantia de eficácia do tratamento.

Além disso, a dor intensa igual ou superior a 3 meses que a paciente relata, associada a uma hérnia umbilical e problemas na vesícula, aponta para um quadro que pode impactar, requerendo a aplicação de diagnóstico, planejamento e intervenção por parte da enfermagem. A condição de sobrepeso, refletida em seu Índice de Massa Corporal (IMC) de 27,20, também deve ser abordada, uma vez que pode agravar suas comorbidades e limitações físicas, como realizar tarefas diárias e a capacidade de se curvar ou agachar. A falta de adaptações no ambiente familiar para facilitar o deslocamento da paciente enfatiza a necessidade de intervenções práticas que promovam a segurança e autonomia da paciente (Lima *et al.*, 2022; Macedo *et al.*, 2023).

O profissional de enfermagem é responsável pela adaptação da pessoa idosa para a adesão ao tratamento com fármacos, avaliando a reação do paciente, seja ela de forma positiva ou negativa. As estratégias voltadas para esse público exigem orientação de forma individual e coletiva, provocando uma interligação de informações com o intuito de incentivar as pessoas idosas a fazerem reavaliação de uso de polifarmácias de longo prazo. Nesse contexto, uma evolução deve ser feita e incentivada a reavaliação por parte do paciente, como ato motivador para questionar seu estado de saúde: se está melhorando ou piorando conforme o uso de polifarmácias (Macedo *et al.*, 2023).

Pôr último, no cenário psicoespiritual, a identificação de R.M.M.C como protestante cumpre o papel de pilar de suporte emocional e espiritual ao propiciar um sendo de propósito e esperança na saúde mental da paciente. Todavia, a falta de práticas espirituais ativas compromete seu bem-estar psíquico. Assim, a integração da espiritualidade nas intervenções de enfermagem é uma oportunidade valiosa do aprofundamento enfermeiro-paciente e promoção da assistência completa. A conexão entre saúde mental e

espiritualidade é amplamente reconhecida como uma ferramenta crucial para o enfrentamento de adversidades que a paciente enfrenta.

Como uma ferramenta final para a busca e incentivo pela autonomia da paciente, R.M.M.C., Silva (2020) aponta que a falta de clareza da função do enfermeiro nos locais de atenção à saúde é notável. Por consequência, a falta de estímulo nessa área, contribui para um impasse e reflete-se na prática. Para a prática do enfermeiro nessa área, destaca-se a importância da especialização em serviço, a necessidade de reflexão e o número de profissionais acerca do exposto (Lima *et al.*, 2022; Silva *et al.*, 2020).

A aplicação da Teoria das Necessidades Básicas Humanas de Wanda Horta no cuidado à R.M.M.C permite uma análise aprofundada e multidimensional de suas necessidades. É evidente que o cuidado vá além das condições de saúde apresentadas pelo paciente durante o atendimento, contudo, ao ter o olhar de grandes influenciadores e pensantes na área de Enfermagem, fica óbvio a abordagem holística para ressaltar a importância da assistência integral à saúde da pessoa idosa (Silva, 2023).

Dessa forma, a implementação de estratégias que considerem as particularidades de R.M.M.C é crucial para a promoção de saúde e qualidade de vida. O caso dessa paciente, especificamente, ilustra a urgência de uma assistência que reconheça a totalidade do ser humano. Ao enfatizar que o cuidado deve ter fundamentação científica e prática, isso reflete diretamente na essência do trabalho de enfermagem: a interpretação própria do cuidar.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, a evidência de uma abordagem integral e multidimensional ao cuidar dessa faixa etária exige um número maior de profissionais de saúde, mas também especialização nesta prática. A adoção da Teoria das Necessidades Básicas Humanas de Wanda Horta oferece um modelo eficaz para guiar a assistência.

A análise do caso de R.M.M.C ilustra a importância de uma avaliação holística, onde as necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais são consideradas. O dever de identificação precoce de condições pertence ao profissional de enfermagem, verificando a análise de apoio familiar, permitindo a abertura de uma intervenção mais eficaz. Assim, a promoção da autonomia da paciente ativa o autocuidado e gestão de sua saúde.

Por fim, a implementação de práticas que incorporam a TNHb na atenção geriátrica, fortalecendo a relação enfermeiro-paciente. O caso de R.M.M.C serve como modelo para outras situações similares, reforçando a necessidade de um olhar cuidado e sensível. Ao integrar o conhecimento teórico e prático, enfermagem desempenha um papel crucial na melhoria da saúde e das pessoas idosas, contribuindo para um envelhecimento ativo e saudável.

REFERÊNCIAS

BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de et al. Nursing Process in the Brazilian context: reflection on its concept and legislation. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 2022, v. 75, n. 06, e20210898. DOI: 10.1590/0034-7167-2021-0898.

CRIVELARO, P. M. da S.; POSSO, M. B. S.; GOMES, P. C.; PAPINI, S. J. Consulta de enfermagem: uma ferramenta de cuidado integral na atenção primária à saúde. *Brazilian Journal of Development*, [S. l.], v. 6, n. 7, p. 49310–49321, 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n7-542.

FHON, Jack Roberto Silva et al. Frailty and sociodemographic and health factors, and social support network in the Brazilian elderly: A longitudinal study. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, 2022, v. 56, e20210192.

IBGE. Censo Demográfico 2022: População por idade e sexo. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/>.

LIMA, Andreia Maria Novo et al. Nursing focuses and interventions that promote the autonomy of the elderly. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, 2022, v. 43. DOI: 10.1590/1983-1447.2022.20210018.

LIRA, D. G. et al. ENVELHECIMENTO ATIVO: RESSIGNIFICADO AS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM. *Revista Intellectus*, 2022, v. 67, n. 1, p. 129-144.

MACÊDO, V. M. F. et al. Assistência de enfermagem na atenção básica com idosos em tratamento de polifarmácia. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 23, n. 11, p. e14122, 23 nov. 2023.

PEREIRA, E. V. et al. PENSAMENTO COMPLEXO E FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM: POSSIBILIDADES DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. *Revista Enfermagem Atual In Derme*, [S. l.], v. 96, n. 39, p. e-021278, 2022. DOI: 10.31011/reaid-2022-v.96-n.39-art.1444.

QUADROS, N. R. F. do R. de et al. Impacto da capacitação no preenchimento da Caderneta de Saúde do Idoso em uma Estratégia de Saúde da Família. *REVISTA DELOS*, [S. l.], v. 17, n. 60, p. e2318, 2024. DOI: 10.55905/rdelosv17.n60-101.

SANTOS, Luciana Soares Costa et al. Wanda de Aguiar Horta: revisão histórica e influência científica no período de Consolidação da Enfermagem como Ciência no Brasil, 1960 a 1999. *Research, Society and Development*, 2022, v. 11, n. 12.

SCHMIDT, A. et al. PREENCHIMENTO DA CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA: RELATO DE EXPERIÊNCIA. *SANARE - Revista de Políticas Públicas*, [S. l.], v. 18, n. 1, 2019. DOI: 10.36925/sanare.v18i1.1310.

SILVA, Mariana Barbosa da. Aplicação da teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta no cuidado de enfermagem à pessoa idosa na atenção primária. 2023. 108 f.

Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Programa de PósGraduação em Enfermagem, Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023.

SILVA, Tatiana Gomes da et al. Nursing process implantation in mental health: a convergent-care research. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 2020, v. 73, supl 1, e20190579.